

VANTAGENS E DESVANTAGENS DA MULTIMODALIDADE E INTERMODALIDADE

Henrique da silva pereira (FACULDADE DE TECNOLOGIA – FATEC ZONA LESTE)
henrique.pereira10@fatec.sp.gov.br

Herbert silveira bilio (FACULDADE DE TECNOLOGIA – FATEC ZONA LESTE) herbert.bilio@fatec.sp.gov.br

Leandro antunes de jesus garcia (FATEC DE TECNOLOGIA – FATEC ZONA LESTE)
leandro.garcia7@fatec.sp.gov.br

Eliacy cavalcanti lélis (FACULDADE DE TECNOLOGIA – FATEC ZONA LESTE) eliacy.lelis@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Perante o dinamismo dos mercados de consumo, as organizações vêm direcionando seus esforços e suas estratégias logísticas na garantia da vantagem competitiva em contexto internacional. Focando na melhoria contínua, uma das estratégias usadas é alocar fábricas em proximidade à fonte de matéria-prima e à mão-de-obra. Assim, é essencial um planejamento com eficácia do transporte até o cliente final. Neste contexto, tem surgimento as terminologias transporte multimodal e intermodal como estratégias para que possa ser atingida a flexibilidade temporal e minimizar os desafios ao longo da cadeia logística. Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo entender as conceituações e o panorama das vantagens da multimodalidade e da intermodalidade apresentando dois exemplos. Conclui-se que, o estudo estão cada vez mais crescendo, tendo evidências de sua consolidação e aplicação. Entretanto, no Brasil há barreiras que esbarram nas questões de infraestrutura por causa dos altos custos e falta de investimentos para um melhor balanceamento do uso dos modais, tendo impactos de forma direta no Custo Brasil. Por fim, estes e outros aspectos acabam levando a crer que, se o país fizesse a adoção de fato o transporte multimodal e intermodal, desburocratizando a sistemática de transporte, na ampliação de sua infraestrutura, o transporte teria possibilidade de agregação de mais valor aos produtos, seja para o mercado interna ou externo.

Palavras-chave: Logística. Modais. Multimodalidade. Intermodalidade.

ABSTRACT. Given the dynamism of consumer markets, organizations have been directing their efforts and their logistical strategies to ensure competitive advantage in an international context. Focusing on continuous improvement, one of the strategies used is to allocate factories close to the source of raw material and labor. Thus, it is essential to effectively plan the transport to the end customer. In this context, multimodal and intermodal transport terminologies have emerged as strategies to achieve temporal flexibility and minimize challenges along the logistics chain. Thus, this work aims to understand the concepts and overview of the advantages of multimodality and intermodality presenting two examples. It is concluded that the study is increasingly growing, with evidence of its consolidation and application. However, in Brazil there are barriers that run into infrastructure issues because of high costs and lack of investments to better balance the use of modals, directly impacting the Brazil Cost. Finally, these and other aspects lead to believe that, if the country actually adopted multimodal and intermodal transport, reducing bureaucracy in the transport system, in the expansion of its infrastructure, transport would have the possibility of adding more value to the products, whether for the domestic or foreign market.

Keywords. Logistics. Modals. Multimodality. Intermodality.

1. INTRODUÇÃO

O custo logístico poderá representar 10% do faturamento de uma empresa. Entretanto, ao invés de terem visualização como despesas, os gastos para controlar estoques, armazenagem e gestão dos transportes são representantes na realidade de um investimento de importância. O emprego de recursos em logística é uma maneira de conciliação de uma maior eficácia e produtividade, tornando-se mais competitivo.

Neste contexto, tem apresentação o transporte, que é representante do elemento de maior importância na grande parte das empresas. Do ponto de vista dos custos, o transporte tem representação em cerca de 60% das despesas logísticas (SOUSA et al. 2019).

Além do mais, perante o dinamismo dos mercados de consumo, as organizações vêm direcionando seus esforços e suas estratégias logísticas na garantia da vantagem competitiva em contexto internacional. Focando na redução dos custos, uma das estratégias usadas é alocar fábricas em proximidade à fonte de matéria-prima e à mão-de-obra. Assim, é essencial um planejamento com eficácia do transporte dos produtos acabados até o cliente final.

Esse transporte pode ter realização por diversas opções de modais, como pode-se citar o rodoviário, ferroviário, aquaviário e até mesmo dutos. Ainda, existe a associação de mais de um modal para a garantia de otimizar o transporte.

Neste contexto, tem surgimento as terminologias transporte multimodal e intermodal como estratégias para que possa ser atingida a flexibilidade temporal e maximizar a competitividade ao longo da cadeia logística.

O comércio e investimento se alicerça na globalização econômica, o aumento da demanda com prazos cada vez mais curtos de entrega, diminuição do lead time e a oportunidade de um gerenciamento eficaz das cadeias de suprimentos tornam-se os principais motivos para a alteração do pensamento competitivo das organizações multicanaís.

Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo geral identificar as vantagens e desvantagens da multimodalidade e a da intermodalidade. O objetivo específico é ilustrar a aplicação com a intermodalidade e multimodalidade.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Os Modais de Transporte

O transporte pode ser definido como a circulação de mercadorias ou pessoas de um local a outro, podendo ser realizado por meio marítimo, aéreo ou terrestre (KEEDI, 2014).

Dessa maneira, o transporte internacional de mercadorias se tornou uma ferramenta essencial e de suma relevância, visto que além da redução de custos e tempo, fazem com que as negociações se tornem cada vez mais sólidas (LUDOVICO, 2014).

O transporte é conhecido e exercido desde os primordiais, onde se teve várias evoluções. Com o decorrer dos milênios, o ser humano evoluiu e passou a utilizar os modais de transporte hoje existentes (KEEDI, 2014).

Cada meio de transporte possui suas próprias finalidades, sendo o custo, vantagens e desvantagens, cada qual adequasse ao tipo de carga, avaliada pela capacidade, rapidez e segurança para suprir as necessidades do cliente (SANTANA, 2016).

Keedi (2014, p.122) define a importância do transporte para o comércio exterior:

Uma das mais importantes atividades do comércio exterior é a de transporte, visto que não existe a compra e venda de mercadorias sem ela. É impossível a transferência de mercadorias de um ponto a outro sem o uso de pelo menos um dos modais de transportes existentes, e não há como ser competitivo sem a melhor utilização deles, separados ou em conjunto.

Há vários modos de transportar mercadorias, sendo esses: aéreo, terrestre (rodoviário, ferroviário) ou aquático (marítimo, fluvial, lacustre), onde cada um tem sua especialidade (WERNECK, 2017).

No Brasil, os modais podem transportar tanto mercadorias como pessoas, menos o duto viário. Sabe-se que os modais podem ser utilizados para transporte internacional e nacional (KEEDI, 2014).

É muito importante para uma empresa escolher o seu modal corretamente, pois dependendo da característica do produto o escolhido pode ter custo alto ou baixo. A empresa deve sempre buscar o modal de maior velocidade e menor custo (KEEDI, 2014).

Vale destacar que o transporte ferroviário é adequado para o transporte de mercadorias de baixo valor agregado e em grandes quantidades.

Para Martins e Laugeni:

O transporte ferroviário tem custo baixo, porém não tem muita flexibilidade e os prazos de entrega são longos e variáveis, além de haver necessidade em alguns casos, de baldeação para troca de trem, pois há ferrovias que possuem bitola estreita, enquanto outras possuem bitola larga. Esse tipo de transporte é indicado para grandes quantidades de produtos, longas distâncias e produtos não perecíveis e não frágeis (MARTINS; LAUGENI, 2006, p.271).

Desse modo, compreende-se que a malha ferroviária brasileira é pequena e não possui recursos necessários neste tipo de modal, a pouco investimento, mas ainda existem malhas que operam mesmo em pequenas distâncias.

O transporte marítimo é o mais utilizado no comércio internacional. No Brasil, responde por mais de 90% do transporte internacional afirma Caxito (2011).

O transporte aquaviário é realizado por navegações em mares, rios e lagos respectivamente. No transporte marítimo a navegação ocorre entre mar e rio ou mar e lago. Logo, podem-se transportar centenas de milhares de toneladas através dos navios (KEEDI, 2004).

O transporte marítimo é o modal mais utilizado no comércio internacional, pois sua capacidade de transporte é gigantesca o meio é feito por navios altamente equipados e com infraestrutura adequada para transportar a mercadoria solicitada (CAXITO, 2011).

O transporte aéreo é o modal mais rápido de todos os existentes no Brasil e é utilizado quando a carga deve ser entregue rapidamente, que tenha um alto valor e que o produto seja de pequeno porte. Ele pode utilizar aeroportos nacionais ou internacionais (WERNECK, 2017).

O transporte aéreo possui um alto valor agregado, e o principal órgão regulador no Brasil é a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), do Comando da Aeronáutica. Contudo, o transporte aéreo é muito rápido que os demais modais existentes, isso se deve ao fato de percorrer longas distâncias em pouco tempo, seguro e cômodo, é realizado por meio de aviões de cargas exclusivos, existem ainda aquele transporte aéreo de pessoas, que são denominados de passageiros em voos domésticos (WERNECK, 2017).

No Brasil, o modal rodoviário é um dos mais usados em razão da sua flexibilidade em transitar em qualquer lugar, isto é, este modal não se atém a trajetos fixos. No que se refere aos outros modais este é o único que possui a capacidade para o transporte porta a porta, ou melhor, *door to door* (CAXITO, 2011).

O modal rodoviário é usado para o transporte de mercadorias em âmbito nacional e internacional. Este modal também possui a capacidade de transportar pessoas sendo realizado de maneira nacional ou internacional (ARAÚJO, 2010).

De acordo com Araújo (2010, p. 55):

O espaço nos veículos utilizados pode ser fretado, onde a carga será completa, ou então fracionado, onde serão carregadas frações de sua carga, junto com mercadorias de outros clientes. A partir do transporte fracionado é possível uma diminuição dos custos, pois eles serão divididos entre os clientes que utilização certas quantidades de frações.

Com a variação das cargas, bem como com sua crescente necessidade pelo transporte, foi preciso a adaptação do modal rodoviário para atender seus clientes. Atualmente, pode-se encontrar diversos tipos de veículos para variados transportes de produtos. Caminhões que antes tinham somente dois eixos, hoje existem modelos sendo lançados ou adaptados para 4 eixos, existem também

carretas com 3 eixos, ou um número bem maior, dependendo da mercadoria que se deseja transportar (ARAÚJO, 2010).

2.2 Intermodalidade e Multimodalidade Logística

A multimodalidade como a intermodalidade são operações que possuem realização pelo uso de mais de um modal de transporte. Ou seja, transportar mercadorias de seu ponto de origem até a entrega na destinação final por modalidades distintas (KEEDI, 2012).

A intermodalidade tem sua caracterização pela emissão individualista de documento de transporte para cada modo, assim como por dividir a responsabilidade perante os transportadores. Já na multimodalidade, do contrário, há a emissão de somente um documento de transporte que cobre o trajeto total da carga, de seu ponto início até o destino, ficando o operador multimodal com responsabilidade por todo o transporte (SOUSA et al. 2019).

O transporte multimodal não tem sua caracterização somente pelo uso de dois ou mais modais com alto nível de eficácia, mas também por seu enfoque sistemático, isto é, as cargas possuem transporte desde a origem até sua destinação perante responsabilidade de somente um operador, sendo que, esse tem responsabilidade da subcontratação de operações físicas de terceiros, isto é, tem diferenciação em relação ao documento de transporte e a responsabilidade do transportador (KEEDI, 2012).

Relacionado com a intermodalidade, esta tem em seu significado emitir documentos de transporte com independência, um de cada transportador, cada um vem a assumir a responsabilidade pelo transporte. Em relação ao embarcador, a responsabilidade pela mercadoria torna-se dele, e ao existir algum problema com a carga, ele precisará fazer recorrência ao seu seguro, ou contra aquele dano que lhe foi causado (FALZARANO, 2017).

No país, há a Lei nº 9.611/1988, que é possuinte do intuito de reger o transporte multimodal de cargas, e que, além do mais, fez a criação da figura fundamental do operador de transporte multimodal (OTM) (DEMARIA, 2014, p.158). O art. 5º da presente lei define o OTM da seguinte maneira:

Art. 5º O Operador de Transporte Multimodal é a pessoa jurídica contratada como principal para a realização do Transporte Multimodal de Cargas da origem até o destino, por meios próprios ou por intermédio de terceiros.

Parágrafo único. O Operador de Transporte Multimodal poderá ser transportador ou não transportador.

O OTM é considerado uma pessoa jurídica que faz a prática dos contratos de transporte multimodal, onde tem atuação como fazedor que integra os modais com envolvimento, que pode ou não ser um transportador. Ele acaba assumindo a responsabilidade por executar estes contratos, pelos prejuízos que resultam da perda, danos ou avarias em relação com as cargas perante sua custódia, bem como pelos prejuízos que decorrem dos atrasos de entrega, todavia que existir prazo em acordo (LOPEZ, 2010).

A função de OTM precisa ter ocupação através de um operador logístico. Estes operadores precisam ter existência desde o momento em que tenha caracterização a atividade de comércio. Com isso, além de realizar atividades fundamentais para reconhecimento como Operador Logístico, dois outros pontos possuem consideração com importância, que são: o grau da sofisticação e avanço nas empresas que prestam serviços; e a oferta de serviços com coordenação e integração (FALZARANO, 2017).

O OTM como tem sua definição na lei, não é considerado um simples intermediário, sendo que, acaba assumindo a responsabilidade perante toda a operação, além de poder fazer a consolidação e desconsolidação das cargas e documentos (DEMARIA, 2014).

O exercício das atividades do OTM é dependente de uma prévia habilitação e registro na ANTT. Se o OTM tem o desejo de ter atuação em contexto internacional, precisará também ter licença na Secretaria da Receita Federal. Estas habilitações terão concessão por um prazo de 10 anos (FALZARANO, 2017).

A Figura 1 faz ilustração de um exemplo da operação multimodal. Os passos iniciam em estabelecer o expedir, e passa por um transporte rodoviário, por uma unidade centralizadora das cargas, e segue pelos transportes hidroviários, ferroviários, e por fim, até a destinação por marítimo.

Figura 1: Operação multimodal

Fonte: Lima e Pasin (2009)

A movimentação com relação das cargas perante o estabelecimento de quem expediu e a o próximo terminal a ter utilização geralmente tem realização partindo de caminhões, no contexto em que a maior parte dos estabelecimentos expedidores tem sua localização juntamente aos terminais. Para tanto, a legislação é exigente de confeccionar o manifesto de carga (LIMA E PASIN, 2009).

Ainda segundo Lima e Pasin (2009), a desvantagem relacionada ao uso do transporte multimodal, apresenta-se em ofertar novas rotas de transporte. Poderá não estar apenas na falta de estrutura de transportes do Brasil, mas sim no extensivo cipoal jurídico-burocrático, o que quase acaba impossibilitando o bom funcionamento do OTM, que é fundamental para reduzir os gastos no transporte e do próprio “custo Brasil”.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Foi utilizado o método dedutivo de pesquisa, que segundo Lakatos e Marconi (2006), parte de uma premissa geral para fazer o alcance de uma premissa em especificidade.

Se trata de uma pesquisa bibliográfica, onde foi buscado investigar o maior número de conhecimento técnico à disposição nessa área e em posicionamento sobre o tema. A pesquisa bibliográfica consiste no exame da bibliografia, para o levantamento e análise do que já foi produzido sobre o assunto que assumimos como tema de pesquisa científica (RUIZ, 1992).

Também se trata de uma pesquisa qualitativa, que segundo Margarida (2005), é considerada um método de investigação científica que se foca no caráter subjetivo do objeto analisado, fazendo o estudo de suas particularidades e experiências individuais.

Tal método foi realizado em duas fases: a coleta de fontes bibliográficas, na qual foi feito o levantamento da bibliografia existente e, logo após, a coleta de informações, na qual foi realizado o levantamento dos dados, fatos e informações contidas na bibliografia selecionada.

Para o levantamento da bibliografia, foram selecionados artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais. A busca pelos textos foi realizada de forma predominantemente manual e nas bases de dados disponíveis da internet.

Dos artigos e livros selecionados, foi realizada uma leitura crítica, com a necessária imparcialidade e objetividade, buscando respostas aos objetivos da pesquisa e, em seguida, uma leitura interpretativa, na qual foram relacionadas as informações e ideias dos autores com os problemas para os quais se buscavam soluções. Após a realização das leituras, foi elaborado um texto de análise dos dados.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 MULTIMODALIDADE

Um estudo extraído de Turzkaya et al. (2014) fez exames da rede de transporte de uma prestadora de serviços logístico turco. A empresa faz a utilização da multimodalidade em contexto internacional para transportar produtos em larga escala do fabricante, além de prestar atendimento para os clientes com menores cargas (Less Than Truck – LTL). A empresa acaba recendo os produtos na Alemanha, transportando-os partindo do modal rodoviário para um terminal ferroviário. Após, há o transporte ferroviário de longa distâncias que vai até o terminal ferroviário turco. Seguidamente, os produtos poderão ter transporte de forma direta para seus clientes ou possuem envio para os centros de distribuição por modal rodoviário (Figura 2).

Figura 2: Fluxo do transporte multimodal da empresa LTL

Fonte: Turzkaya et al. (2014)

A Figura 3 apresenta a estrutura geral relacionada com a rede de transporte atual da empresa LTL.

Figura 3: Estrutura geral da rede de transporte atual da LTL

Fonte: Turzkaya et al. (2014)

Neste contexto, teve aplicação a metodologia do processo de rede analítica, por onde tiveram estabelecimento oito funções-objetivo. Com resultados quantitativos com relevância, o estudo acabou apresentando uma rede de transporte aprimorada como resultado (Figura 4).

Figura 4: Rede de transporte obtida com o estudo

Fonte: Turzkaya et al. (2014)

Considerando o termo estudado, na multimodalidade, considere a figura de um Operador de Transporte Multimodal (OTM), que é contratado pela empresa para fazer toda a gestão da operação envolvendo os diferentes modais. Nesse caso, a empresa contratante terá apenas esse intermediário em relação à operação de transporte de cargas, cabendo ao OTM assumir toda a responsabilidade pela execução dos contratos, inclusive assumindo os prejuízos que eventualmente ocorram, assim trazendo algumas vantagens como: flexibilização na organização da rota; pouca burocracia quanto a documentação para o transporte; possibilidade de agregar valor e oferecer mais benefícios. Enquanto nas desvantagens podemos citar o risco elevado (furto; roubo; acidente); capacidade de carga limitada; inflexibilidade no percurso (destino precisa ser fixo).

4.2 INTERMODALIDADE

Em análise dos diversos modais e os aspectos característicos da intermodalidade, Cho et al. (2012) acabaram apresentando um modelo de problema do caminho mais curto contando com pesos ponderados (Weighted Constrained Shortest Path Problem - WCSPP), focando na logística internacional das cargas dos contêineres para exportar e importar.

O modelo que teve construção teve aplicação ao fluxo de transporte de Busan para Roterdã. O estudo faz o uso do algoritmo Label Setting como instrumento computacional para que seja possível encontrar ótimas soluções.

Fazendo análise de forma individual os modais e num contexto intermodal, existe evidências quantitativas da redução de tempo e dos custos. Finalmente, para a estimativa dos ganhos, Cho et al. (2012) fizeram a aplicação de um modelo matemático e um do processo de tomada de decisão multiatributo em múltiplas soluções ótimas de Pareto. A Figura 5 apresenta a rede de transporte em larga escala de Busan à Roterdã.

Figura 5: Roteamento intermodal de cargas

Fonte: Cho et al. (2012)

Considerando o termo estudado, a intermodalidade traz algumas vantagens competitivas de mercado como redução da emissão de gases poluentes; aumento da segurança em relação ao transporte; economia no consumo de energia. Enquanto nas desvantagens pode-se citar a baixa capacidade de carga; valor do combustível; alto custo do carregamento.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A logística de transporte é considerada uma área de grande importância nas empresas, e vem se tornando cada vez mais uma peça fundamental para trazer uma maior competitividade nas organizações. A decisão em relação ao tipo modal, junto com uma maior integração dos modais de transportes, pode-se conseguir a extração de várias vantagens logísticas para o negócio.

O país que tem uma estrutura territorial e marítima para a implementação de um sistema logístico com mais de um modal tem um fator determinante para ganhar competitividade e diminuir o

custo final dos produtos. Usar este sistema acabará permitindo ao Brasil tornar suas operações logísticas mais eficaz, conseqüentemente aumentando a competitividade e reduzindo os custos, na melhora do nível de serviço logístico.

Nesse contexto, o estudo e a aplicação da multimodalidade e da intermodalidade estão crescendo com evidências de sua consolidação e aplicação. Entretanto, no Brasil há barreiras nas questões de infraestrutura por causa dos altos custos e falta de investimentos para um melhor balanceamento do uso dos modais, tendo impactos de forma direta no Custo Brasil.

Por fim, estes e outros aspectos acabam levando a crer que, se o país fizesse a adoção de fato o transporte multimodal e intermodal, desburocratizando a sistemática de transporte, na ampliação de sua infraestrutura, o transporte teria possibilidade de agregação de mais valor aos produtos, seja para o mercado interno ou externo. Mostrar a diferença conceitual entre Intermodalidade e Multimodalidade foi possível verificar a diferença em relação à forma de contrato firmado para o serviço. No caso da Intermodalidade, um contrato para cada modal utilizado e para multimodalidade, um único contrato firmado com o operador de transporte multimodal (OTM).

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus pelas boas obras que tem feito em nossas vidas, pois sem Ele nada podemos fazer.

Agradecemos a nossa família, pelo apoio que tem demonstrado durante toda a nossa vida, pelo amor e à vontade de nos ajudar a romper e superar qualquer obstáculo; aos nossos professores, pelo conhecimento e empenho que demonstraram no decorrer desses anos, em especial nossa professora orientadora.

Agradecemos uns aos outros - autores deste trabalho, pelo companheirismo e amizade que desfrutamos durante a execução desta pesquisa e aulas ministradas.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, A. G. N. **Logística aplicada: suprimentos e distribuição física**. 3º ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2010.

CAXITO, F. **Logística**: um enfoque prático. São Paulo: Saraiva, 2011.

CHO, Jae Hyung; KIM, Hyun Soo; CHOI, Hyung Rim. **An intermodal transport network planning algorithm using dynamic programming**—a case study: from Busan to Rotterdam in intermodal freight routing. *Applied Intelligence*, v. 36, n. 3, p. 529-541, 2012.

DEMARIA, M. **O operador de transporte multimodal como fator de otimização de logística**. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas. Florianópolis: UFSC, 2014.

FALZARANO, A.M. et al. Development of an Intermodal Network for Freight Transportation Analysis. **Anais: ESRI**. Feb., 2017.

KEEDI, S. **Logística de transporte internacional**: veículo prático de competitividade. São Paulo: Aduaneiras, 2014.

KEEDI, S. **ABC do Comércio exterior**: abrindo as primeiras páginas. 4. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2012.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Técnicas de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas. 2006. 289 p.

LIMA, E.; PASIN, J. **Regulação no Brasil**: colocando a competitividade nos trilhos. *Revista do BNDES*, Rio de Janeiro, v. 6 n. 12, Dez 2009.

LOPEZ, J. **Os custos logísticos do comércio exterior brasileiro**. São Paulo: Aduaneiras, 2010.

LUDOVICO, N. **Logística de transportes internacionais - Vol. 3 - Série Comércio Exterior - 2ª Ed.** 2014.

MARGARIDA, A. M. **Introdução à metodologia do trabalho científico**. 7. ed. São Paulo: Atlas. 2005. 170p.

MARTINS, P. G.; LAUGENI, F. P. **Administração da produção**. São Paulo: Saraiva, 2006.

RUIZ, J. A. **Metodologia científica**: guia para eficiência nos estudos. São Paulo (SP): Atlas; 1992.

SANTANA, D. **A logística do marketing**. soluções gráficas Ltda., São Paulo: 2016.

TUZKAYA, Umut R.; ONUT, Semih; TUZKAYA, Gulfem. A strategic planning methodology for the multimodal transportation systems: a case study from Turkey. **Journal of Applied Mathematics**, v. 2014, 2014.

WERNECK, P. **Comércio exterior & despacho aduaneiro**. 4.ed. rev. e ampl Curitiba: Juruá, 2017.